

O'ZBEK XALQ DOSTONLARINING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI VA PO'LVAN MUHAMMAD JOMROT O'G'LI IJODINI O'QITISH USULLARI

Nasimova Zubayda Jamoliddinovna

jamoliddinovnazubayda@gmail.com

Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani 51-maktabining ona tili
va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15287029>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-aprel 2025 yil

Ma'qullandi: 20-aprel 2025 yil

Nashr qilindi: 26-aprel 2025 yil

KEY WORDS

o'zbek xalq og'zaki ijodi, doston, xalfa, poema, vatanparvarlik, milliy o'zlik, interfaol usul, ijtimoiy hayot, baxshilar, o'quvchilarni o'qitish, halollik, jasorat, epik, nasriy, she'riy.

ABSTRACT

Ushbu maqolada xalq dostonlarining zamonaviy jamiyatdagi o'rne, ularning ma'naviy-tarbiyaviy ahamiyati hamda yosh avlod tarbiyasidagi roli yoritiladi. Ayniqsa, Po'lvan shoir ijodi misolida dostonchilik an'alarining o'quv jarayoniga integratsiyalashuvi, ularni o'qitishning samarali metodik yondashuvlari tahlil qilinadi. Ishda dostonlarni o'qitishda matn tahlili, muammoli savollar, guruhli ishlash, axborot texnologiyalaridan foydalanish kabi innovatsion metodlar qo'llanishi taklif etiladi. Shu bilan birga, xalq og'zaki ijodining bugungi kundagi dolzarbligi va dostonchilik san'atining yoshlar ongida milliy o'zlikni shakllantirishdagi o'rni alohida e'tirof etiladi. Ish ta'lim jarayonida dostonlarni o'qitish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Doston — xalq og'zaki ijodining eng murakkab, yirik va keng tarqalgan janri hisoblanadi. “Doston” so'zi fors tilidan olingan bo'lib, “qissa”, “hikoya”, “sarguzasht”, “shon-u shuhrat” ma'nolarini ifodalaydi. Xalq dostonlarida qahramonlarning boshidan o'tgan qaltis voqealar she'riy va nasriy yo'lda aralash tasvirlangan, muallifi noma'lum epik asarlarga aytiladi. Xalq dostonlari do'mbira jo'rligida aytilgan. Ularni ijro etuvchi va kuylovchi san'atkor shoirlar baxshi deb ataladi (mo'g'ulcha “baxsha”, “bagsha” so'zlaridan olingan bo'lib, “ustod”, “ma'rifatchi” ma'nolarini ifodalaydi; shu bilan birga, bu so'z Sanskrit tilidan kelib chiqqan degan qarash ham mavjud).

Baxshilar turli hududlarda turlicha nomlangan: o'zbeklarda — baxshi va shoir, qozoqlarda — oqin, qoraqalpoqlarda — jirov, ozarbayjonlarda — oshiq deb atalgan. Xorazmda doston kuylovchilar xalfa deyilgan. Olimlarning tahlil natijalariga ko'ra, XV–XVI asrlarda yirik dostonchilik maktablari tashkil topa boshlagan, XIX–XX asrlar esa dostonchilikning taraqqiy etgan davri sifatida baholangan. Respublikamizda dostonchilikni rivojlantirishga e'tibor qaralilib, 2000-yil 14-martda “O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan xalq baxshisi” unvoni ta'sis etilgan.

Hozirgi kunda dostonchilik san'atiga berilayotgan ahamiyat bir necha yo'nalishlarda ko'zga tashlanmoqda. Masalan, ilmiy tadqiqotlar kuchaytirilmoqda. Oliy ta'lim dargohlarida va ilmiy markazlarda dostonlarning janr xususiyatlari, mazmun-mohiyati, tarixiy va madaniy ahamiyati chuqur o'rganilmoqda. Ta'lim tizimida ularning o'rni mustahkamlanmoqda. O'zbekiston maktablari va oliy ta'lim muassasalarida dostonlar o'quv dasturiga kiritilgan. Shu

bilan birga, ular yosh avlodni tarbiyalashda vosita vazifasini bajarmoqda. Dostonlar vatanparvarlik, jasorat, halollik, sadoqat kabi ezgu qadriyatlarni targ'ib qilgani sababli, ularni yoshlar ongiga singdirishda muhim o'rin egallaydi.

Xalq dostonlari quyidagi turlarga bo'linadi:

Ushbu yo'nalishdagi dostonlar orasida ishqiy-qahramonlik yo'nalishidagi dostonlar boshqalariga qaraganda miqdor jihatidan ko'proqdir. Dostonlarning adabiy matni nazmiy va nasriy qismlardan tashkil topadi. She'r va nasrning aralash kelishi xalq dostonlariga xos xususiyatlardan biridir.

O'zbek xalq baxshichiligida ko'plab baxshilar, jumladan, Fozil Yo'ldosh o'g'li, Ergash Jumanbulbul o'g'li, Egamberdi Ollomurod, Beknurod Jo'raboy o'g'li o'z o'rniga ega bo'lgan. Baxshilardan yana biri — Po'lkan shoirdir. Po'lkan Muhammad Jomrot o'g'li 1874-yilda Navoiy viloyati Xatirchi tumanida dunyoga kelgan. 10 yoshida yetim qolib, dehqonchilik bilan shug'ullangan. Po'lkan nomi "polk" so'zidan olingan bo'lib, mardikor bo'lib yurgan paytlardan xotira sifatida, front orqasidagi polkda xizmat qilgani uchun unga taxallus bo'lib qolgan. "O'zbek qahramonlik eposi" kitobida Po'lkan shoir ijrosidagi "Qironxon" dostoni 20 000 misra she'rdan iborat ekani qayd etilgan. Qo'rg'on dostonchilik maktabi vakili, Jassoq baxshining shogirdi bo'lgan u 25 yoshida yetuk dostonchi sifatida tanila boshlagan. 70 dan ziyod dostonlarni yoddan bilgan. "Hasan Batrak" dostonida o'zbek mehnatkashlarining yer va suv haqidagi orzu-tilaklari, bu yo'ldagi kurashi aks etgan. Po'lkan shoir kuylagan dostonlar g'oyaviy va badiiy yuksakligi bilan boshqa dostonlardan ajralib turgan.

Dostonlar orasida "Go'ro'gli" turkumi katta o'rinni egallaydi, tarkibida oltmishdan ortiq doston mavjud. Ushbu turkumning ilk dostoni — "Go'ro'g'lining tug'ilishi". 11-sinf "Adabiyot" darsligida berilgan varianti Muhammad Jomrot o'g'li Po'lkan shoirdan yozib olingan. Dostonda bir qancha badiiy obrazlar tasvirlangan, shu bilan birga xalqning qadimiy va boy tarixi, milliy-ma'naviy qadriyatlari to'laqonli ochib berilgan.

Dostonlarni o'qitishda interfaol usullardan foydalanish samarali bo'ladi. Masalan, "Rolli o'yin" metodi tahsil oluvchilar tomonidan real hayotiy vaziyatlarni sahnalashtirish va ijro etish, o'quvchilarning shaxsiy fazilatlarini shakllantirishga qaratilgan bo'ladi. Doston qahramonlari obrazini sahnalashtirib chiqish tayyorlash — bu ijodiy yondashuv bo'lib, asarni chuqurroq anglashga yordam beradi. Axborot texnologiyalaridan foydalanish — multimedia materiallari (audio dostonlar, video lavhalar) orqali o'quvchilarning qiziqishini oshiradi. Doston asosida insho yozish, zamonaviy variantda dostonni davom ettirish, rasm chizish yoki videorolik tayyorlash topshiriqlarini berish ham asar mazmunini yoritishga xizmat qiladi. Yuqori sinf o'quvchilari uchun "Venn diagrammasi" metodini qo'llash mumkin. Masalan, "Alpomish" va "Go'ro'g'li" dostonlaridagi qahramonlik qanday ifodalanganligini solishtirish orqali aniqlash mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, xalq dostonlari — xalqimizning asrlarga tatigulik og'zaki ijodiy merosidir. Shuningdek, Po'lkan shoir ijodini o'rganish orqali o'quvchilar xalq og'zaki ijodining betakror namunalarini o'zlashtirib, milliy qadriyatlar bilan yaqindan tanishadilar. Uning doston va she'rlari ustida ishlash — nafaqat adabiy bilimni, balki badiiy-

estetik zavqni ham rivojlantiradi. Umuman olganda, dostonchilikni o'rganish — o'tmish bilan bugunni bog'laydigan ko'prik bo'lib, bu jarayon o'zbek xalqining madaniy o'zligini asrab-avaylashda beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Imomov K. va boshq. "O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi". - Toshkent: "O'qituvchi", 1990.
- Sariyev Sh. "Adabiyot". - Toshkent: "Yangi kitob", 2018.
- <https://uz.wikipedia.org>

